

НАЪМАТАКНИНГ БОТАНИК ТАВСИФИ, НАЪМАТАК МЕВАСИНИНГ БИОКИМЁВИЙ ТАРКИБИ ВА ФАРМАКОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.

Гаффаров Шерали Болтаевич¹
Тожиева Фариди Шамаевна²
Ешбуриева Умида Рустамовна³
Каюмова Рисолат Баймуратовна⁴

¹⁻²⁻³⁻⁴Термез агротехнологиялар ва инновацион ривожланиш институти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7543677>

Аннотация :Ўзбекистон ўсимлик дунёсига жуда бой булиб, табиий холда ўсувчи кўплаб кўплаб мевали ва доривор ўсимлик турларини уз ичига олади. Уларни ўзлаштириш, озик-овкат ва дориворлик аҳамиятига эга булган маҳаллий, янги ҳамда истиқболли турларни маданийлаштириш, улардаи сифатли доривор хомашё олишни таъминловчи технологияларни ишлаб чиқиш халк хўжалигида катта аҳамият касб этади.

Ўзбекистон тоғларининг ўсимлик дунёсида наъматак турларини сервитаминлиги билан алоҳида ажралиб туради. Наъматак меваси табиий витаминлар концентрати дейилади, чунки унинг меваси таркибида С витамини (6% гача) ва В, В, Р, Е витаминлари кўплаб учрайди. Наъматак меваси ва ундан тайёрланган холосас, наъматак шарбати, наъматак малхами каби доривор воситалар цинга, камконлик, гемофилия, атеросклероз касалликларини даволашда яхши самара беради. Утган асрнинг 80-йилларидан бошлаб Республикамизда наъматакзорлар барпо этишга эътибор кучайди, кўпгина ўрмон хўжаликлариди дастлабки наъматакзорлар барпо этилган булиб, улар ҳозирги пайтда фармацевтика саноати учун доривор хомашё базаси бўлиб хизмат қилмоқда. Наъматак мевасига бўлган талаб кундан кунга ошиб бормоқда, бу вазиятда янги наъматак плантацияларини селекцион асосда барпо этиш, уларни интенсив технологиялар асосида парваришлаш кун тартибидаги долзарб масалалардан биридир. Ҳозирги пайтда бу каби ишларни фермер хўжаликлариди ҳам ташкил этиш давр талаби булиб қолмоқда. Наъматакни тоғолди ва тоғли худудларда террасаларга, экинзорларни ҳимоялашда жонли деворлар сифатида экиш мумкин.

Ўзбекистонда наъматакнинг табиий тарқалган 17 туридан 6 та сервитамин ва йирик мевали турларининг мевалари тиббиётда кенг қўлланилади. Наъматак (Rosa) раъногулдошлар (Rosaceae) оиласига мансуб бўлиб, мевасида С витамини миқдорига кўра ўсимлик дунёсида биринчи ўринда туради. Тиббиётда қуйидаги наъматак турларининг

мевалари доривор хомашё сифатида фармацевтика саноатида фойдаланилади:

1. Оддий наъматак, итбурун-Шиповник обыкновенный (*Rosa canina*).
2. Федченко наъматаги-Шиповник Федченко (*Rosa Fedtschenkoana*).
3. Бегер наъматаги-Шиповник Бетера (*Rosa Beggeriana*)
4. Арнолд наъматаги-Шиповник Арнольди (*Rosa Arnoldii*)
5. Даргумон наъматак-Шиповник сомнительный (*Rosa ambigua*)
6. Оқбура наъматаги-Шиповник акбурийский (*Rosa achburensis*)

Наъматак турлари қуйидаги турли экологик шароитларда: денгиз, дарё бўйларида, тоғларда ва ўрмонларда кўплаб ўсади. Ўзбекистонда наъматак турларининг биологик хилма-хиллиги асосан тоғ олди ва тоғли худудларга тўғри келади. Наъматак бутаси баландлиги 3 м гача бўлиб, турли ёшдаги ва турли диаметрдаги 8-12 та новдалар йиғиндисидан иборат. Наъматакнинг қимматли хусусиятларидан бири новдаларининг узлуксиз алмашинувидир. Ўсиб чиккан янги новда 2-йили хосилга киради ва 4-5 йил хосил бергач қуриydi. Унинг ўрнини илдиз бўғинидан ривожланувчи янги новда эгаллайди ва шу тарзда бута узок йиллар ҳосил, бериш имкониятига эга булади. Наъматак новдалари тиканлари билан қопланган, барглари 5-7 та ланцетсимон, овалсимон, чеккалари тишчали. Наъматак апрель ойида гуллайди, меваси август-сентябрь ойида пишиб етилади. Йирик қизил, пушти ёки ок рангли хушбуй беш бўлаккли гуллари 2-3 тадан бўлиб шохчаларига жойлашган ва асалга бой.

Наъматак мевалари таркибида 6% гача С витамини, В, Р, Е ва К витаминлари, 12-27мг/% каротин, 29% органик (лимон,олма) кислоталар, 18% гача қандлар, 3,7% гача 4,5% гача ошловчи моддалар, уруғида наъматак мойи мавжуд. Наъматак меваси турли витаминларни ўзида сақловчи поливитаминли ўсимликлар тоифасига киритилган. Наъматак мевалари авитаминоз касалликларини даволаш ва олдини олишда яхши самара беради. Уруғидан олинган мой ва мева эти асосида таёрланган мойли экстракт-каротин куйган, экзема, рентген нуридан зарарланган жойларни ва бошка тери касалликларини даволашда ишлатилади. Наъматак меваларидан витаминли концентратлар, наъматак шарбати ва табиий С витамини олинади. Мевасидан тайёрланган "Холосас" препарати жигар касалликларини (холецистит, гепатит)даволашда яхши самара беради. Наъматак мевасининг таркибида калий, кальций, магний, фосфор ва натрий тузлари мавжуд. Наъматак меваси иштирокида витаминли

доривор чой йиғмалари тузилган ва улар халқ табобатида муваффақиятли қўлланилмоқда.

Наъматок (Rosa) дориворлик хусусиятларига кўра фармацевтика саноатида кенг фойдаланиладиган шифобахш ўсимлик ҳисобланади. Ушбу ўсимликнинг Республикамиздаги табиий популяциялари бой генофондга эга бўлиб, уларни ўрганиш ҳамда қимматли хўжалик-биологик белгиларига эга истиқболли шакллари танлаш ва уларни ишлаб чиқаришга жорий этиш ўрмон хўжалиги ва доривор ўсимликшунослик соҳасининг бугунги кундаги долзарб масалаларидан бири ҳисобланади. Ҳозирги кунда ўрмон хўжалиги тизимида наъматокнинг 500 гектардан ортиқ плангациялари бўлиб, улар Республикамизда наъматокнинг худудлаштирилган навлари ва сервитамин шакллари йўқлиги туфайли тасодифий, кам витаминли турларнинг кўчатлари асосида барпо этилган ва махсулдорлиги паст, кўп ҳолларда терилган мевалар витамин заводларининг талабларига жавоб бермайди.

Наъматокнинг танланган шакллари ўрганиш куйидаги муҳим хўжалик-биологик белгиларига биноан ўтказилади:

- қурғоқчиликка чидамлилиги ва иссиққа бардошлилиги;
- совуққа бардошлилиги;
- ўсимликни умумий ҳолати;
- зараркунанда ва касалликларга чидамлилиги;
- новдаларини тиконлар билан қопланганлик даражаси;
- мевасининг йириклиги, 100 та мевасининг оғирлиги;
- меваларни биокимёвий таркиби;
- хосилдорлигини миқдори ва доимийлиги;

Наъматокнинг қурғоқчиликка чидамлилик даражасини баргларида сувни ушлаб туриш қобилиятига биноан аниқлаш мумкин. Езги даврда ҳавонинг юкори харорати ва тупроқда намликни танқислиги бутанинг умумий ҳолатига таъсир этади. Қурғоқчил мавсумнинг таъсири куйидагича кўринишда юзага келади: барглари сони ва катталиги шох-шаббасининг чекка жойларида камая боради, кейинги йил учун мева куртаклари камрок шаклланади, мавжуд мевалари майдалашади.

Шу сабабли ҳам наъматок шакллари қурғоқчиликка ва иссиққа чидамлилик хусусиятларини ўрганиш амалий аҳамиятга эгадир. Бунинг учун бутанинг марказида ўсувчи новдаларидан барглари йиғиб олинади. Барглардан намликни йўқотилиши 2,4,8 ва 12 соатдан кейин аниқланади ва шаклнинг қурғоқчил мавсумида баргларидаги умумий намликни

миқдорига кўра шаклнинг адаптация даражасини аниқлаш мумкин. Ўсимликларнинг қурғоқчиликка чидамлилиги барглари билан таъминланганлиги билан чамбарчас боғлиқдир. Уни аниқлаш учун терилган барглари аввал тарозида тортиб, кейин қуритиш шкафида 105 С хароратда абсолют қуруқ ҳолатигача қуритилади. Сув билан таъминланганлик даражаси (%) қуйидаги формула орқали аниқланади:

$$X = \frac{A-B}{A} 100;$$

Бунда: А - янги терилган хўл баргларининг массаси

В—қуритилган баргларининг массаси

Олинган маълумотлар асосида шаклнинг қурғоқчиликка чидамлилиги даражаси аниқланади ва улар қуйидагича гуруҳланади: қурғоқчиликка юқори чидамли (сувни юқори миқдорини ушлаб туриш қобилиятига эга ва сувни кам буғлатувчи, сувсизликка бемалол чидай оладиган шакллар), сувсизликка ўртача чидай оладиган шакллар ва қурғоқчиликка чидамсиз шакллар.

Наъматак буталари совуққа бардошли ҳисоблансаларда, баъзи йиллари кеч кузда ёки эрта баҳорда хароратнинг тўсатдан пасайиб кетиши оқибатида ўсимликда турли даражадаги совуқдан зарарланганлик белгилари юзага келиши мумкин. Кўпроқ новдалардаги вегетатив ва генератив куртакларни зарарланиши қайд этилади. Бутанинг совуқдан зарарланиши визуал ҳолда аниқланади ва қуйидагича балларда баҳоланади:

5 балл-бутанинг совуқдан зарарланиш белгилари йуқ;

4 балл - зарарланиш жуда сустр, бир йиллик новдаларнинг учки қисмлари (1/4 қисми) совуқдан зарарланган;

3 балл - сустр зарарланган, бир йиллик новдалар, баъзан икки йиллик новдалари совуқдан зарарланган;

2 балл - зарарланиш ўртача, икки йиллик, баъзан кўп йиллик новдалар совуқдан зарарланадилар;

1 балл - кучли зарарланиш қайд этилади, бутадаги кўп йиллик новдаларнинг кўп қисми совуқдан зарарланади, бутанинг қайта тикланиши илдиз бўғинидаги тиним ҳолатидаги куртаклардан янги новдалар ўсиши ҳисобига амалга ошади.

Наъматакнинг илдиз тизимини совуқлардан кучли зарарланиши, кам қорли қаҳратон қиш мавсумидагина, ер катламини чуқур музлаши оқибатида содир бўлиши мумкин.

Наъматак бутасининг умумий ҳолати шаклнинг адаптацион мослашувчанлигини акс эттиради. У визуал аниқланади ва балларда қуйидагича баҳоланади:

5 балл - аъло ҳолат: бута соғлом ва йиллик новдаларини ўсиши кучли ҳамда барглари яхши ривожланган, совуқлардан, зараркунанда ҳамда касалликлардан зарарланганлик белгилари йуқ;

4 балл- яхши ҳолат: бута соғлом ва йиллик новдаларининг ўсиши яхши, барглари ранги катталиги меъёрида, совуқдан, зараркунанда ва касалликлардан зарарланганликнинг кичик белгилари мавжуд;

3 балл - ўртача ҳолат: йиллик новдаларининг ўсиши ва ривожланиши ўртача, бута бирмунча совуқдан, зараркунанда зарарланганлик белгилари мавжуд, бута кучсизланган, барглари майдалашуви кузатилади;

2 балл - суст ҳолат: новдаларини ўсиши бирмунча пасайган, бута совуқдан, зараркунанда ва касалликлардан зарарланган, новдаларнинг йиллик ўсиши кучсиз, барглари билан яхши қопланмаган ва барглари майда, турга хос типик барглар эмас;

1 балл - бута жуда кучсизланган, новдаларида йиллик ўсиш жуда суст, зараркунанда ва касалликлардан зарарланган, қуриган новдалари мавжуд: Бутанинг умумий ҳолатига кўра баҳолаш учун кўп йиллик кузатувлар (камида 5 йиллик) ўтказилади, бир йиллик кузатув натижалари кўшилади ва кузатувлар йилига бўлиниб, ўртача кўрсаткич аниқланади. Наъматак буталари табиий шароитларда ҳам, маданий шароитларда ҳам унсимон шудринг касаллиги билан касалланиб турадилар. Касаллик кўзғатувчиси (*Oidium fragariae*, Harr.) замбуруғи ҳисобланиб, намгарчилик кўп йилларда ўсимликни ундан зарарланиш қўлами ортади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Forest medicinal plants (authors: ET Berdiev, MH Khakimova, GB Makhmudova) Tashkent 2016.
2. Handbook for foresters (compiler: AA Khonazarov) Tashkent - "Labor" - 1992
3. Guidelines for the organization of plantations and preparation of raw materials for medicinal and food plants (author: AK Ganiev) Tashkent 2015